

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Каримова Дилрабо Эргашевна

И.о. профессора кафедры Следственной деятельности Академии МВД
Республики Узбекистан, доктор философии (PhD) по юридическим
наукам, доцент E-mail: doctor.karimova.d@mail.ru

Атамуратова Покиза

курсант 331 учебной группы
Академии МВД Республики Узбекистан

Аннотация. В данной статье освещается значение цифровизации взаимодействия при расследовании преступлений. Рассматриваются формы и направления взаимодействия, как социологически важного элемента в организации деятельности силовых структур. Приводятся актуальность и необходимость внедрения информационно-коммуникационных средств и методов в досудебное производство. Даются предложения и рекомендации по совершенствованию данной сферы.

Ключевые слова: цифровизация, взаимодействие, досудебное производство, правоохранительные органы, дознаватель, следователь.

Annotation. This article highlights the importance of digitalization of interaction in the investigation of crimes. The forms and directions of interaction are considered as a sociologically important element in the organization of the activities of law enforcement agencies. The relevance and need for the introduction of information and communication tools and methods in pre-trial proceedings are presented. Suggestions and recommendations for improving this area are given.

Key words: digitalization, interaction, pre-trial proceedings, law enforcement agencies, investigator, investigator.

Аннотация: Ушбу мақолада жиноятларни тергов қилишда ўзаро ҳамкорликни рақамлаштириш муҳимлигини алоҳида таъкидланган. Ўзаро ҳамкорликнинг шакллари ва йўналишлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш

органлари фаолиятини ташкил этишнинг ижтимоий муҳим элементи сифатида қаралади. Ишни судга қадар юриштида ахборот-коммуникация воситалари ва усулларини жорий этишнинг долзарблиги ва зарурлиги кўрсатилган. Мазкур соҳани янада такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: рақамлаштириш, ўзаро ҳамкорлик, ишни судга қадар юришти, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, терговчи, суриштирувчи

В ходе широкомасштабных работ по внедрению в судебную-правовую сферу современных информационных технологий в Республике Узбекистан благодаря цифровизации деятельности судебных и правоохранительных органов обеспечивается их открытость и прозрачность, налаживается тесное сотрудничество с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и широкой общественностью.

Президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёевым утверждено Постановление от 28 января 2022 года «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве» [1], направленное на внедрение Единой информационной системы «Электронное дознание и предварительное следствие».

Вместе с тем, наблюдается постоянное увеличение потоков и накопления правовой информации, что вызывает несоответствие возможностей традиционных для правовой системы средств работы с информацией современным потребностям этой сферы. В итоге возникают перегрузка сотрудников, снижение качества работы, истечение сроков рассмотрения в связи с тем, что востребованная информация не может быть всегда обработана вовремя.

А также, в настоящее время из-за разрозненности баз данных различных министерств и ведомств нет эффективного механизма передачи информации между соответствующими службами при рассмотрении сообщений о

преступлениях и предварительном следствии. Данные до сих пор передаются между службами в бумажном виде. Что зачастую приводит к нарушению сроков различных процедур, создаются препятствия для всестороннего и оперативного расследования обстоятельств дела.

Стоит отметить, что актуальность цифровизации в досудебном производстве обусловлено несколькими факторами:

во-первых, внедрение информационных технологий и телекоммуникаций выступает в качестве неотъемлемого компонента оптимизации деятельности при повышении качества оперативности при прогнозировании оперативной обстановки, своевременном реагировании на правонарушения, разработке модели распределения сил и средств при решении оперативных задач, планировании деятельности производственно-экономических служб и оптимизации управленческой структуры и оценке результативности функционирования подразделений [2];

во-вторых, информационные технологии, внедряемые в деятельность органов и учреждений правоохранительной системы, позволяют реализовывать государственную политику по повышению уровня правовой просвещенности населения в целом [3];

в-третьих, обеспечение участия граждан в жизни своей махалли и прямого диалога между государственными органами и махаллями, цифровизация процессов, направленных на работу с населением является основной целью в построении гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества [4].

В этой связи, важнейшим условием повышения эффективности и качества правоохранительной деятельности является, с одной стороны – информатизация правовой сферы, с другой – содействие непрерывному и активному личностно-профессиональному росту специалистов в качестве

информационно и коммуникативно-компетентных сотрудников, а также развитие информационно-электронного взаимодействия межведомственных и ведомственных служб.

Поскольку, сущность цифровизации взаимодействия заключается в том, что оно в борьбе с преступностью обеспечивает:

— оперативную координацию сил и средств органов, обладающих в соответствии с процессуальным законодательством возможностями для осуществления той или иной деятельности;

— своевременную концентрацию сил и средств на борьбу с наиболее тяжкими, преступлениями, в том числе и межрегиональными и международными преступлениями;

— быстрого обнаружения, фиксации и передачи данных о совершенном преступлении, его незамедлительное раскрытие, возбуждение, расследование, а также обеспечение защиты прав и свобод личности от противоправных посягательств на досудебном производстве.

Это обусловлено тем, что ни одно, даже очень квалифицированное должностное лицо в досудебном производстве, без планомерного взаимодействия друг с другом не в состоянии справиться с раскрытием и расследованием преступлений. Взаимодействие вызвано, прежде всего, тем, что например дознаватель, следователь или же органы, осуществляющие доследственную проверку и оперативно-розыскную деятельность, обладают специфическими, только им присущими процессуальными действиями, средствами, методами и способами участия в раскрытии и расследовании преступлений.

Анализ уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан, а также правоприменительной практики, позволил выделить следующие процессуальные направления взаимодействия:

– совместная согласованная деятельность при решении вопроса о возбуждении уголовного дела;

– проведение подразделениями уголовного розыска оперативно-розыскных мер по уголовному делу, возбужденному по неочевидному преступлению;

– выполнение поручений дознавателя, следователя о проведении отдельных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу;

– оказание дознавателю, следователю содействия органами, осуществляющими доследственную проверку, в выполнении следственных и процессуальных действий;

– осуществление привода лица, уклоняющегося от явки к дознавателю, следователю;

– принятие необходимых мер по приостановленным уголовным делам;

– розыск лица, в отношении которого вынесено мотивированное постановление дознавателя, следователя о привлечении к делу в качестве обвиняемого.

Однако, как отмечалось выше, оформление большинства этих действий до сих пор носят бумажный характер. И в большинстве случаев, отнимают много времени и являются волокитой, отрицательно влияющими на эффективность в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

В век развития информационно-коммуникативных технологий, важна цифровизация как всей системы правоохранительной деятельности, так и отдельных ее направлений, в частности, цифровизация взаимодействия в досудебном производстве. Поскольку, особенности профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов вызывают необходимость непрерывного осмысления значения сложных социальных процессов, а также в целях их регламентации умение эффективно

использовать информационно-технологические средства. В этой связи важным является разрешения задачи развития информационно-коммуникационной компетентности сотрудников.

Справедлива, на наш взгляд, Л.А.Быстрыкова, утверждающая о том, что «В современных условиях сотрудникам правоохранительных органов, необходимо обладать не только высоким уровнем общей культуры, но культуры информационной, компетентностные проявления которой в практической деятельности способствуют выбору продуктивных технологий принятия решений в различных профессиональных ситуациях, эффективной организации и самоорганизации собственной профессиональной деятельности на творческой основе» [11].

В.В.Бычков и В.А.Прорвич также отмечают, что эффективности в раскрытии и расследовании преступлений будет способствовать использование дознавателем, следователем современных информационных технологий, включая элементы искусственного интеллекта. При этом искусственный интеллект определяется как сложная компьютерная программа, созданная для решения определенных задач без участия человека [12].

Совершенствование внедрения информационно-телекоммуникационной системы в рамках органов и учреждений правоохранительной системы предполагает дальнейшее развитие информационно-аналитического обеспечения непосредственно в деятельности органов внутренних дел.

Помимо других, в раскрытии и расследовании преступлений повысится эффективность таких мероприятий, как согласованное планирование следственных и оперативно-розыскных действий, совместное изучение и анализ результатов по делу, выработке розыскных версий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого лица, систематический и

своевременный обмен информацией, внесение изменений в ранее разработанный план, с учетом полученной новой информации, сочетание следственных и оперативно-розыскных действий, организация эффективного взаимодействия с другими правоохранительными органами, а также взаимодействие с населением, общественностью и со средствами массовой информации.

Бесспорно, что реализация внедрения в досудебном производстве электронного взаимодействия масштабных информационно-технологических проектов требует решения проблем, связанных с кадровым обеспечением органов внутренних дел компетентными специалистами в области информационных технологий, предусматривающим введение императивного тестирования знаний и навыков в области, как информационных технологий, так и практического владения ведомственной сетью передачи данных; совершенствования материально-технической базы и т.п.

В этой связи важны дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, а также разработка отдельной Концепции цифровизации взаимодействия при расследованию преступлений. Безусловно, только многоплановая, слаженная и согласованная работа в досудебном производстве позволит обеспечить эффективность достижения задач уголовного процесса в частности, и борьбы с преступностью – в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № ПП-105 «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве» // <https://lex.uz/ru/pdfs/5840468>
2. *Авдеев В.А., Авдеева О.А.* Преступность террористического характера и экстремистской направленности в РФ: состояние и тенденции правового регулирования // Рос. судья. 2018. № 8. С. 18-23.

3. *Авдеева Е.В., Гордей В.А.* Оптимизация деятельности правоохранительных органов в контексте внедрения информационнокоммуникационных технологий.– Закон и право.–2018.– №4.–С.93-94.
4. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» // (Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082)
5. *Быстрыкова Л.А.* Развитие информационно-коммуникационной компетентности сотрудников правоохранительных органов // <https://www.dissercat.com/content/razvitie-informatsionno-kommunikatsionnoi-kompetentnosti-sotrudnikov-pravookhranitelnykh-org> т (Дата обращения: 11.02.2023.)

Бычков В.В., Прорвич В.А. Алгоритмы взаимодействия следователей с искусственным интеллектом в ходе раскрытия и расследования преступлений экстремистского характера, совершенных с использованием интернета// <https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-vzaimodeystviya-sledovateley-s-iskusstvennym-intellektom-v-hode-raskrytiya-i-rassledovaniya-prestupleniy-ekstremistskogo> (Дата обращения: 10.07.2023).